

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Suomalaisilla viljelijöillä on halu edistää pellon monimuotoisuutta kevyempien maanmuokkaustoimenpiteiden keinoin

Kyntöä on käytetty Suomessakin yleisesti estämään haitallisten rikkakasvien runsasta kasvua. Ryhmä viljelijöitä, enimmäkseen luomuviljantuottajia, pohti tutkimustulosten innoittamina kevyemmän maanmuokkauksen mahdollisuuksia. Viljelijät olivat tietoisia, että syväkyntö voi vahingoittaa maan rakennetta, johtaa sen tiivistymiseen ja aiheuttaa ongelmia mm. maan vesitaloudessa. Viljelijät olivat hyvin kiinnostuneita kuultuaan maanmuokkauksen vaikutuksista pellon biologiseen monimuotoisuuteen. Moni heistä on jo kokeillut tai olisi valmis kokeilemaan kevyempiä muokkaustoimenpiteitä tai suorakylvöä. Viljelijät saivat kuulla, että ensimmäisten tutkimustulosten mukaan, harvoin tehtävä kevätkyntö ei näyttäisi olevan haitallista pellon eliöyhteisölle, jos maan rakenne on hyvässä kunnossa. Syyskynnönkin haitalliset vaikutukset

lieroihin olivat varsin maltillisia vielä kolmannen kyntökerran jälkeen hyväkuntoisella pellolla. Viljelijöitä kiinnosti kokeilla kynnön ajoittamista keväälle syksyn sijaan niillä paikoilla, joilla kevätkyntö on ylipäänsä mahdollista. Heitä kuitenkin mietitytti tarvittavan muokkuskaluston saatavuus, jonka voisi ratkaista yhteiskäytöllä muiden viljelijöiden kanssa. Viljelijät myös peräänkuuluttivat lisää tietoa pohjautuen pitkäaikaisiin tilakokeisiin ja nimenomaan tutkimusta monivuotisten rikkakasvien hallinnasta sekä kynnölle vaihtoehtoisten menetelmien taloudellisista vaikutuksista tukemaan omia valintojaan. Esteinä uusien viljelymenetelmien käyttöönotolle viljelijät pitivät lisääntyntä hallinnollista taakkaa ja resurssien riittävyyttä (aikaa ja rahaa).

1. Perinteinen kyntöauraus traktorilla

2. Kevytmuokkaus ja suorakylvö

3. Vehnäpelto

AVAINSANAT

Kyntö, kevytmuokkaus, suorakylvö, suomalainen viljelijä, viljakasvi, maaperän monimuotoisuus, maanmuokkaus

KIRJOITTAJA

Krista Peltoniemi, Luonnonvarakeskus (Luke), Helsinki, Suomi

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.